

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛЕВЫХ ЧЕРТ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ****PEDAGOGICAL MEASURES FORMING STUDENTS' PERSONALITY
FEATURES****МАРКОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА,***кандидат педагогических наук,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова».***MARKOVA ANNA VYACHESLAVOVNA,***candidate of pedagogical sciences,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Northern
(Arctic) Federal University them. M.V. Lomonosov".*

В данной статье рассматривается проблема грамотного формирования волевых черт личности обучающихся. Раскрываются такие аспекты как определение сущности волевых черт личности, этапы волевого акта, особенности проявления волевых черт обучающихся и обусловленность их формирования в процессе обучения. Выявлены педагогические меры формирования положительных волевых черт личности обучающихся: организация коллективных форм обучения с использованием цифровых образовательных технологий, совместная формулировка четких достижимых целей и задач поставленной проблемы, использование проектной деятельности, личный пример, грамотный баланс рабочего времени и времени для отдыха обучающихся.

This article deals with the problem of competent formation of volitional personality traits of students. Such aspects as the definition of the essence of volitional personality traits, the stages of a volitional act, the features of the manifestation of volitional traits of students and the conditionality of their formation in the learning process are revealed. Pedagogical measures for the formation of positive volitional personality traits of students have been identified: the organization of collective forms of education using digital educational technologies, the joint formulation of clear achievable goals and objectives of the problem posed, the use of project activities, personal example, a competent balance of working time and time for students to relax.

Ключевые слова: *волевые черты личности, волевой акт, особенности проявления волевых черт обучающихся, саморегуляция, педагогические меры формирования положительных волевых черт, обучающиеся.*

Key words: *volitional personality traits, volitional act, features of the manifestation of volitional traits of students, self-regulation, pedagogical measures for the formation of positive volitional traits, students.*

Волевые черты личности формируются в процессе преодоления различных трудностей и способствуют волевой регуляции поведения. В современных условиях задача воспитания волевой личности обусловлена неоднозначным влиянием информационного мира на подрастающее поколение. В процессе обучения это отражается на снижении поведенческого самоконтроля, наличии Интернет-зависимости, недостаточной осмысленности

собственной жизни, неуспешности в учебной деятельности и т.д. В данной ситуации значимой становится психолого-педагогическая проблема грамотного формирования волевых черт личности обучающихся.

Волевые черты личности А.Р. Батыршина рассматривает как приобретенные вследствие каких-либо событий в жизни свойства характера, которые напрямую связаны со способностью человека переживать трудности и проявлять собственную волю [1]. Эти черты являются устойчивым и независимым показателем уровня саморегуляции обучающегося. По мнению Т.М. Голомидовой, препятствия встречаются в процессе выполнения различных учебных действий, а развитые волевые черты влияют на то, как ученик с ними справится [2]. Кроме того, последние являются показателями высокого уровня силы воли, либо говорят о ее слабости. Среди положительных волевых черт выделяют: целеустремленность, решительность, энергичность, настойчивость, самообладание, выдержку, исполнительность, храбрость, самостоятельность, дисциплинированность. Каждому из них противостоит какая-либо отрицательная волевая черта. Среди таковых можно отметить упрямство, робость, несдержанность, беспринципность, зависимость.

Волевые черты личности разделяют на несколько групп: первичные, то есть базовые, и системные – те, которые образуются на основе уже имеющихся базовых, происходят системно в тандеме с волей и интеллектом человека. Они проявляются согласно этапам волевого акта, действиям полностью осознанным и обдуманым, требующим внутренних усилий. А.Р. Батыршина выделяет такие этапы волевого акта как постановка цели (стремление), борьба мотивов, решение, исполнение [1]. На первом этапе человек проявляет целеустремленность, инициативность, самостоятельность и выдержку. Целеустремленность – нравственно-волевая системная черта, подразумевающая способность стремиться к поставленным целям, сосредоточенность на движении к выполнению задуманного. Школьник, обладающий такой чертой, понимает свои цели и вероятность их достижения, ориентирован на результат и убежден в своих желаниях, не обращает внимания на препятствия. Выделяют стратегическую и тактическую целеустремленность, первая – следование идеалам, вторая – грамотное распределение целей и задач. Инициативность – движущая сила волевого акта, заключающаяся в усилиях воли и преодолении инертности, равнодушия, безразличия в действиях человека. Проявление инициативы для обучающегося это всегда риск, ответственность и напряжение внутренних сил, поэтому требует некоторого уровня самостоятельности. Самостоятельность в обучении понимается как умение не пользоваться помощью других обучающихся и осознанная критичность в отношении альтернативных предложений, следование собственной точке зрения. Антипод самостоятельности – зависимость от чужих мнений, некритичность ума, безыдейность. Следует отметить, что самостоятельность требует определенной выдержки, которая представляет собой умение сдерживать нежелательную физическую, эмоциональную, психическую активность, если та стоит на пути к поставленной цели. А.Г. Маклаков утверждает, что выдержка замедляет те мысли и чувства, которые мешают совершению действий для достижения цели [3].

На втором и третьем волевых этапах, во время борьбы мотивов и принятия решения в характере человека могут сформироваться храбрость и решительность. Внешне решительность выглядит как полное отсутствие колебаний, но внутренне это серьезная оценка всех преимуществ и недостатков действий и, одновременно, переживания. Для обучающегося, обладающего данной чертой, этап принятия решения проходит быстрее, чем у нерешительного, непоследовательного, сомневающегося. Способность выполнять действия в условиях риска характеризует храбрость как черту характера, но она может быть омрачена импульсивностью, поспешностью и бездумностью, когда ученик не думает ни о результатах, ни о средствах. Малодушие, противоположность храбрости, проявляется в колебаниях и страхе перед исполнением задачи.

Финальный этап волевого акта, исполнение задуманного, заключается в формировании таких черт, как энергичность, дисциплинированность, самоконтроль, организованность, настойчивость. Энергичность и настойчивость проявляются в волевой активности человека, в длительном напряжении энергетических ресурсов. У обладающих данными чертами школьников при столкновении с препятствиями сил становится только больше, неудачи не тормозят их, а дают энергию движения к цели. Энергичность тесно сопряжена с настойчивостью. Однако настойчивость может выйти из-под контроля, превратившись в упрямство, которое характеризуется нерациональным расходом усилий воли и уже несет вред. Организованность и дисциплинированность отвечают за навыки грамотного планирования всей учебной деятельности. Самоконтроль – это уже осознание ответственности за свои поступки, контролирование их, подчинение собственных внутренних импульсов намеченной цели и противодействие импульсивным и нерациональным действиям [3].

Итак, формирование волевых черт личности обусловлено постановкой целей и прикладыванием усилий по их достижению, невзирая на препятствия. Однако, если ученик сталкивается с тем, к чему не готов, то может травмировать психику, развить негативные качества, совладать с которыми впоследствии будет сложнее, считает Д.О. Киселева [4]. Говорить о полноценной сформированности волевых черт личности и налаженности процесса волевого акта стоит тогда, когда обучающийся демонстрирует нравственно-волевою зрелость и высокий уровень саморегуляции. Это означает, что он способен самостоятельно контролировать собственные действия, понимать их цели, влияние на окружающую действительность, действовать согласно поставленным задачам. В исследовании С.Б. Петрыгина установлено, что “от уровня развития нравственно-волевой зрелости личности зависит содержание, формы и методы организации воспитательного процесса, его поэтапный характер” [5, с. 89]. Кроме того, согласно мнению А.Г. Маклакова, при высоком уровне развития волевых черт личность обретает умение преодолевать не только внешние препятствия, но даже самого себя, то есть осознанно сопротивляться сиюминутным импульсам, ставить цель выше собственных желаний [3].

Классический подход к формированию волевых черт личности обучающихся определяет такие условия, как воспитание в процессе коллективной деятельности, установление связей между мотивом и целью, закрепление социально-приемлемых и затормаживание негативных форм поведения, педагогический контроль за обязательным выполнением поставленных задач. Однако в изменившихся социокультурных условиях добиться необходимого уровня сформированности волевых черт возможно, понимая и учитывая новые факторы, воздействующие на личность обучающегося. Современных школьников не зря называют “цифровым поколением”, интернет-ресурсы с самого рождения являются большей частью их жизни. Полагаем, использование данной особенности в образовательном процессе обеспечит формирование положительных волевых черт у обучающихся.

Одним из способов рассматриваем организацию коллективных форм обучения с использованием цифровых образовательных технологий. Школьники склонны сравнивать свои результаты с результатами других детей. Поэтому, при желании преуспеть, они действуют более решительно, инициативно, самостоятельно. Современные школьники могут самостоятельно составлять и проводить онлайн-викторины, конкурсы, интерактивные игры, демонстрируя результаты их достижений.

Совместная формулировка четких достижимых целей и задач поставленной проблемы, также является мерой, которая позволит организовать высокоэффективный, удобный процесс обучения и повлиять на формирование положительных волевых черт личности. При постановке целей следует учитывать их посильность в соответствии с возрастом обучающихся. Волевые черты формируются именно в борьбе с трудностями, но если они слишком сильны и серьезны, то ученики могут потерять желание бороться, и позитивные волевые черты пре-

образуются в негативные, нерешительность, невыдержанность, лень, мнительность, импульсивность.

Известно, что активное использование проектной деятельности способствует мотивации учеников к самостоятельному и осознанному обучению. В то же время разработка проекта содействует развитию целеустремленности, инициативности и самостоятельности. Кроме того, считаем важным предоставлять свободу творческому началу и предлагать максимум разнообразных цифровых образовательных сервисов и инструментов для реализации проектов.

Необходимо подчеркнуть, что огромную роль в формировании такой волевой черты как решительность играет личный пример. Если педагог или родитель демонстрирует незамедлительность принимаемых решений в трудных ситуациях, но не бездумно, а на основе своих четких убеждений, то и дети будут стараться храбро преодолевать страх и опасности на пути к цели.

Также требуется показать обучающимся значимость грамотного баланса рабочего времени и времени для отдыха, научить обозначать дедлайны выполнения учебных работ. Полагаем, педагогам и родителям, особенно младших школьников, важно оказать помощь в четком распределении времени выполнения занятий и личного времени. Данная мера, при ее постоянном применении, позволит оформиться дисциплинированности, организованности и самоконтролю.

Таким образом, сформированность положительных волевых черт личности определяется высоким уровнем саморегуляции современных школьников при непосредственном совершении учебных действий. Они проявляются согласно законам волевого акта, возникновение желания совершить действие, обдумывание и оценивание идеи, процесс выбора решения и исполнение задуманного. Для этого требуется достаточное количество грамотных педагогических мер, которые позволят решить поставленную проблему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батыршина А.Р. Психология воли и волевой регуляции: библиографический указатель литературы : справочник. 2-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА, 2017. 718 с. ISBN 978-5-9765-2757-7.
2. Голомидова Т.М. Волевые качества личности и их развитие // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: электронный сборник статей по материалам LXVI студенческой международной научно-практической конференции: Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга", 2018. С. 128-132. EDN XURFMD.
3. Маклаков А.Г. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов психологических дисциплин. Москва [и др.]: Питер, 2017. 582 с.
4. Киселева Д.О. Проблема диагностики воли в психологии / Д.О. Киселева, О.С. Чаликова // Евразийский союз ученых. 2016. № 30-3. С. 71-73. EDN ХААЕWF.
5. Петрыгин С.Б. Формирование нравственно-волевых качеств подростков в процессе занятий восточными единоборствами. Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. Рязань, 2011. 120 с.

© Маркова А.В., 2022.